

PRODUCCIÓN MECANIZADA DE PAPA, MAÍZ Y FRÍJOL CON BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS

Memorias del Proyecto Productivo
para optar al Nivel de certificación de Tecnólogo en mecanización agrícola
por el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA

Luis Alfonzo Riascos
Jesús Antonio Coral
Leonel Chaves Chamorro
Johana Rivas Muñoz
Lorena Rivas Muñoz
Rosa Narváez
Ronald Andrés Rueda
Oscar Aníbal Espinosa
Darío Cerón Ipiales

Gestor del proyecto:
Geovanny Alexander Abaunza

Dirigido por los Instructores:
Carlos Humberto Acosta
Carlos Álvaro Moncayo

Tecnología en Mecanización agrícola Ficha 8610
Centro Internacional de Producción Limpia- Lope
San Juan de Pasto Nariño, Colombia
Marzo, 2012

Dedicatoria

*A nuestro Gran amigo y compañero
Oscar Anibal espinosa “K-pi”
por su lucha y compromiso hacia nuestra amistad.
Dios te tenga en su gloria...*

Agradecimientos

A nuestros instructores que con su apoyo y paciencia se pudo establecer y finalizar este proyecto de vida.

A todo el personal técnico de la Finca LOPE del SENA Centro Internacional de Producción Limpia en especial: Adalberto, Camilo Navarro.

Y a los que no se nombraron, ¡Muchas Gracias!

1. PRESENTACIÓN

Este documento contempla las diversas prácticas asociadas a la pasantía en producción mecanizada de papa, maíz y fríjol con Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) desarrollada por el programa tecnólogo en mecanización agrícola con ficha 86103, en las instalaciones del Centro Internacional de Producción Limpia Lope (CIPL) perteneciente a el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA); a cargo de los instructores **Carlos Álvaro Moncayo** y **Carlos Humberto Acosta**, con el fin realizar la etapa práctica y su posterior certificación.

Para este caso, el proyecto se desarrolló entre el mes de agosto de 2011 y Marzo de 2012, con una intensidad horaria de 880 horas. El área de trabajo comprendió con 3 lotes experimentales con una extensión de 19640m² con semilla de buena calidad e insumos otorgados por el Centro Lope; los cuales cumplieron con estándares de calidad que cita la normatividad de las BPA; Izquierdo & Rodríguez (2006) lo definen como el “conjunto de principios, normas y recomendaciones técnicas aplicables a la producción de la higiene, la salud humana y el medio ambiente, mediante método ecológicamente seguros, higiénicamente aceptable y económicamente factibles”.

2. OBJETIVOS DEL PROYECTO PRODUCTIVO

2.1. OBJETIVO GENERAL

Establecer la producción mecanizada de papa, maíz y frijol con BPA en el Centro Lope; por medio de las competencias laborales adquiridas en el periodo lectivo del tecnólogo de mecanización agrícola.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Estos objetivos están basados en el programa curricular del programa de mecanización agrícola del SENA CIPL Ficha 8610.

Establecer una Matriz FODA para el análisis interno (fortalezas y oportunidades) y externo (debilidades y amenazas) del proyecto productivo.

Planear la producción según los requerimientos del mercado y normas técnicas vigentes con miras a determinar su viabilidad por medio de las actividades mecanizadas.

Contabilizar los recursos de operación, inversión y financiación de acuerdo con normas y políticas organizacionales.

Realizar la programación de las actividades a efectuar con el fin de establecer el orden de trabajo.

Coordinar proyectos de acuerdo con los planes y programas establecidos por la empresa.

Operar tractores para realizar labores agrícolas de acuerdo con las normas y los manuales técnicos.

Preparar el terreno para la siembra, tipo convencional, labranza reducida o mínima y labranza cero, según requerimientos técnicos que necesite los cultivos a establecer.

Nivelar el lote con base en parámetros técnicos.

Establecer sistemas de riego y drenaje, según requerimientos técnicos de los cultivos.

Sembrar semillas con base en manuales de operación y criterios de producción mecanizada.

Aplicar el producto con equipos mecánicos para el control de plagas según recomendación técnica que establece el manejo integrado de plagas (MIP) y las buenas prácticas agrícolas (BPA).

3. JUSTIFICACIÓN

La importancia del proyecto radica en fortalecer en la práctica los resultados de aprendizaje adquiridos durante el periodo lectivo, con las competencias asociadas al programa de formación de mecanización agrícola. Las experiencias en campo que se viven a través de las prácticas empresariales muestran el grado de dificultad y pericia que requieren las actividades asociadas a la producción mecanizada de un cultivo, más el alto grado de responsabilidad en el manejo de los agro-equipos a razón de aspectos económicos y el impacto ambiental implicado en los procesos de producción mecanizada, además del manejo de los agroquímicos. También se busca evidenciar los beneficios que comprenden las BPA para el productor y consumidor tales como: productos sanos, en pos de la nutrición y alimentación de la familia; productores y consumidores saludables; Sostenibilidad y acceso a nuevos mercados (González & Rodríguez, 2011).

Otra meta que considera esta Pasantía, es despertar el pensamiento crítico e innovador del aprendiz hacia situaciones laborales de gran complejidad que incurre dicho proceso. Además se quiere mostrar la oportunidad que otorga el SENA CIPL Lope hacia los aprendices, por medio del desarrollo de proyectos productivos como alternativa de aprehensión de conocimientos y finalmente su certificación ("Reglamento del Aprendiz SENA," 2009).

4. METODOLOGÍAS APLICADAS MANEJO Y PRACTICAS AGRONÓMICAS

Las metodologías aplicadas para este proyecto, están fundamentadas en las competencias laborales adquiridas en el programa de formación de mecanización agrícola en el periodo lectivo.

4.1.1. Realizar la programación de las actividades a efectuar con el fin de establecer el orden de trabajo y planear la producción según los requerimientos del mercado y normas técnicas vigentes:

Permite la organización lógica de la comunicación al interior del grupo de trabajo con relación al proyecto, y a su vez, la difusión de actividades dentro de la misma, para que todo el personal conozca los roles y responsabilidades de cada departamento, así como la interacción entre ellos. Además establece e identifica las deficiencias e inconvenientes de los factores externos e internos ligados al mismo; con el fin de desarrollar un planeamiento para realizar óptimamente las actividades del mismo, véase en las figuras 1 al 4. Las actividades y roles establecidos para esta metodología coinciden con el orden de los objetivos específicos a seguir del proyecto.

Figuras 1 al 4, actividades y roles establecidos en el proyecto formativo.

4.1.2. Contabilizar los recursos de operación, inversión y financiación de acuerdo con normas y políticas organizacionales.

Establece la necesidad de llevar un control de las operaciones mercantiles y acciones financieras, véase en las tablas 1, 2 y 3. Lo cual permitirá obtener mayor productividad y aprovechamiento de los recursos.

Puesto que comprender la importancia que conlleva invertir en una empresa agropecuaria, mantener ese capital y obtener utilidades, serán los factores más relevantes que estarán presentes en las situaciones empresariales del país (Altieri, 1994).

Tabla 1. Insumos Iniciales del proyecto.

Insumos iniciales	Lote 1 papa m ²	Lote 2 maíz-frijol m ²	Lote 3 maíz-frijol m ²
Área de producción	9750	7040	2850
Semilla	30 bult x 50 kg-papa*	1 bult x 30 kg-maíz**	1 bult x 40 kg-frijol***
Fertilizante mayores 10-30-10	15 bult x 50kg		
Fertilizante menores agrimins	2 bult x 50kg		
Abono orgánico	50 bult x 50kg		
Roca fosfórica	22 bult x 50 kg		
Insecticidas	Clorpirifos 8 litros		
Fungicidas	Antracol 6 x500gr + Fitoraz 6 x500gr		
Coadyudantes	Agrotin 4 litros		

*Papa parda pastusa *Solanum Tuberosum L.* Diacol Capiro
 **Maíz amarillo *Zea Mays L.* Udenar Granizo 100
 ***Frijol voluble *Phaseolus Vulgaris L.*

Tabla 2. Insumos utilizado del proyecto.

Insumos utilizados	Lote 1 papa m ²	Lote 2 maíz-frijol m ²	Lote 3 maíz-frijol m ²
Área de producción	9750	7040	2850
Semilla	30 bulto x 50 kg-papa	1 bulto x 26 kg-maíz	1 bult x 30 kg-frijol
Fertilizante mayores 10-30-10	10 bulto x 50kg	4 bulto x 50kg	3 bulto x 50kg
Fertilizante menores agrimins	1 bulto x 50kg	0,3 bulto x 50kg	0,2 bulto x 50kg
Abono orgánico	30 bulto x 50kg	15 bulto x 50kg	5 bulto x 50kg
Roca fosfórica	10 bulto x 30 kg	8 bulto x 30 kg	4 bulto x 30 kg
Insecticidas	Clorpirifos		
Fungicidas	Fosetil	Antracol	Fitoraz
Coadyudantes	Agrotin	Melaza	
Desinfectante	Furadan 2 x400gr		
Fertilizante foliar	5kg	5kg	2kg

Tabla 3. Estimación de jornales del proyecto.

Estimación de Jornales en la pasantía					
Actividad	Personal	Lote papa 1	Lote maíz 2	Lote maíz 3	Días trabajados / Jornal (4horas)
Análisis físico-químico del suelo	10	X	X	X	2
Levantar el lote	10	X	X	X	3
Limpieza del lote	10	X	X	X	10
Trazo y nivelación del lote	10	X	X	X	2
Sistemas de riego y drenaje	10	X	X	X	8
Perfil edáfico	10	X	X	X	1
Preparación del terreno	10	X	X	X	20
Aplicaciones correctivos	10	X	X	X	6
Clasificación de semilla	10	X	X	X	2
Siembra + abonada + tapada	10	X	X	X	15
Desyerbas manual	10	X	X	X	25
Aporques manual	10	X	X	X	15
Aporque mecánico	10	X	X	X	2
Raleos manual	10	X	X	X	20
Control sanitario/15 días	10	X	X	X	25
Fumigación/15 días	10	X	X	X	30
Fertilización	10	X	X	X	15
Adecuación bodega	10	X	X	X	4
Monitoreo	10	X	X	X	15
Resiembra	10	X	X	X	2
Total Horas		222 Días x 4 Horas = 888*			

*Horas a trabajar en el proyecto productivo para alcanzar la certificación

4.1.3 Preparar el terreno para la siembra, tipo convencional, labranza reducida o mínima y labranza cero, según requerimientos técnicos que necesite los cultivos a establecer; la metodología a implementar es la siguiente:

a) Realizar el Análisis físico-químico del suelo: El suelo es la base para el establecimiento de cualquier proyecto agrícola. Antes de establecerse cualquier uso del suelo es necesario conocer sus características. Cuando se quiere establecer cultivos agrícolas, se debe evaluar las propiedades físicas, químicas y/o biológicas del suelo. Luego de que las condiciones del suelo han sido detectadas se puede determinar cuál es su uso más adecuado y cuál es el manejo racional que debería (Castro, 2005), las actividades asociadas se reflejan en la figura 5.

Figura 5. Metodología recolección de muestras y análisis de suelos.

b) Levantamiento del plano del lote con base en parámetros técnicos: El levantamiento se realiza con el fin de hallar la topografía del terreno y la posición sobre la superficie de la tierra; se busca entonces determinar el área de producción, % pendiente y curvas de nivel (Palacio, 2011). Los equipos requeridos para esta labor fueron: G.P.S, decámetros, teodolito, nivel precisión, Software mapsource, google earth. Véase en las figura 6.

Figura 6. Ubicación georeferenciada de lotes experimentales del CIPL Lope.

De acuerdo con la práctica anterior se obtuvo los siguientes datos, tabla 4.

Tabla 4. Áreas para el desarrollo del proyecto productivo

Lote 1 papa m ²	Lote 2 maíz-frijol m ²	Lote 3 maíz-frijol m ²
9750	7040	2850

c) Limpieza del lote: de acuerdo a la noción de las BPA producción higiénicamente aceptable y el sentido de precaución por el cuidado de la maquinaria; nivelación, surcado y trazado se debe realizar en un espacio libre de residuos que impidan el libre desarrollo de las prácticas mecanizadas tales como: rocas, alambres, madera, cobertura vegetal. Dichas prácticas (figura 7.), hicieron parte de la formación del programa de la tecnología en mecanización agrícola del SENA.

Figura 7. Prácticas de limpieza de los lotes del proyecto productivo.

d) Trazo y nivelación del lote: El principal criterio en un proyecto agrícola, es el de seleccionar la pendiente que maximice la efectividad de un sistema de riego y seleccionar la pendiente que minimice el movimiento de suelos. Las necesidades de nivelación están sujetas también al tipo de riego que se pretenda utilizar y por la topografía original del terreno. Se considera imprescindible en toda iniciación de siembra de cultivo que va a ser irrigado por cualquiera de los diversos métodos de riego. El trazado permite establecer las líneas madres para efectos de drenaje y surcado del terreno (Palacio, 2011), figura 8.

Figura 8. Trazo y nivelación de los lotes del proyecto productivo

e) Establecer sistemas de riego y drenaje, según requerimientos técnicos de los cultivos: según las condiciones hidro-climáticas de la región para maíz – frijol- papa, la precipitación promedio anual necesaria en las zonas productoras debe oscilar, entre 700 y 2.000 mm al año, aprovechando los dos períodos

típicos de lluvias en el país; una temperatura promedio anual de entre 12 y 23°C, y una humedad relativa entre 70% y 90%. Entonces, de acuerdo a estos datos (figuras 9 y 10) el grupo de trabajo, con la asesoría de los instructores a cargo del proyecto y basados en la información agroclimática del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia [IDEAM], 2010; se decidió no establecer sistemas de riego; puesto que las condiciones climáticas favorables se tendrían para el trimestre final del 2011 hasta el trimestre inicial del 2012; solo se adecuaría la zanja principal de los lotes para evitar factores nocivos hacia los cultivos como propagación de plagas y enfermedades, ahogamiento por el encharcamiento y otros elementos adversos a la producción. No obstante, hay que tener en cuenta que el fenómeno de “la niña¹” puede modificar bruscamente el clima de la región y que su comportamiento de estos puede cambiar radicalmente y poner en peligro la producción del proyecto.

CARTAS CLIMATOLÓGICAS - MEDIAS MENSUALES
AEROPUERTO ANTONIO NARIÑO (Pasto)

Tabla de valores

Alta precipitación, óptimas condiciones hídricas, para el trimestre final 2011

MEDIOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOS	SEP	OCTU	NOVIEM	DICIEM
PRECIPITACION	87.3	104	101.8	158.6	127.5	62	27.6	32.5	62.7	172.5	177.4	139.2
No.DIAS	12	12	14	17	16	10	6	6	9	19	19	15
T.MED MAX	26.3	26.6	27.2	26.8	27.2	27.3	27.6	27.8	28.2	26.9	25.6	25.8
T.MED MIN	11.7	11.5	12.2	12.5	11.9	11.7	11.8	11.6	11.5	11.8	11.7	11.8
T.MAX ABS	29.8	30.4	30	29.8	29.2	29.2	30.4	30.4	33	30.1	28	27.5
T.MIN ABS	5	0	6	9	7	7	8	7	7	7	6	8
HUMEDAD	81	80	79	81	80	75	69	69	71	81	84	83
BRILLO	160.5	137.4	150.6	140.8	164.1	182	209.9	201.6	171.1	154.4	152	163.8
EVAPORACION	106.7	97.1	115.3	102.9	105.9	111.1	138.9	140.9	122.5	111.5	100.2	99.6

Baja evaporación y humedad relativa.

Figura 9. Valores medios de precipitación en la zona de Pasto, Nariño. Tomado de: <http://bart.ideam.gov.co/cliciu/pasto/tabla.htm>

Figura 10. Predicción del comportamiento precipitación en la zona de Pasto, Nariño. Tomado de: <http://bart.ideam.gov.co/cliciu/pasto/precipitacion.htm>

“...Durante una “Niña”, la presión a nivel del mar tiende a ser más baja en el Pacífico occidental, y más alta en el Pacífico oriental”. Su efecto en nuestro país se caracteriza por un aumento considerable de las precipitaciones (www.ideam.gov.co, 2010)

A continuación, metodología de adecuación de sistema de drenaje de los lotes experimentales, práctica adquirida en la formación SENA, (figura 11):

Figura 11. Prácticas de acondicionamiento de sistema de drenaje de los lotes del proyecto productivo.

f) **Establecer el perfil edáfico del lote:** permite determinar la profundidad de la capa arable, el ángulo de impacto del área de producción, y nos permite mitigar el impacto de erosión que provoca el implemento agrícola (figura 12). Con la determinación de los datos del nivel freático (tablas 5, 6 y 7) y los datos de textura del suelo se procedió a calibrar la profundidad del apero (figuras 13, 14 y 15) (Fontanetto et al., 2009).

Figura 12. Práctica para la estimación del nivel freático.

Tabla 5, 6 y 7. Profundidad presente en los lotes

Lote 1 papa		Lote 2 maíz-frijol		Lote 3 maíz-frijol	
metros (m)	profundidad (cm)	metros (m)	profundidad (cm)	metros (m)	profundidad (cm)
100	-50	100	-35	100	-17
90	-60	90	-20	90	-20
80	-30	80	-37	80	-18
70	-40	70	-40	70	-20
60	-35	60	-38	60	-21
50	-45	50	-25	50	-15
40	-40	40	-30	40	-20
30	-50	30	-35	30	-18
20	-44	20	-40	20	-20
10	-38	10	-35	10	-11
0	-50	0	-30	0	-15

Figuras 13. Nivel freático del Lote 1 papa.

Figuras 14. Nivel freático del Lote 2 maíz-fríjol.

Figuras 15. Nivel freático del Lote 3 maíz-fríjol.

De acuerdo a los datos recogidos en la práctica, se acordó una profundidad arable en el lote 1 fue de 25 a 30cm, y para los lote 2 y 3 fueron de 15 a 25 cm. Seguido a ello se procedió a calibrar los aperos a las profundidades estimadas (figura 16).

Figura 16. Metodología de calibración de aperos según el perfil edáfico

g) Labranza del lote: La labranza del suelo se ha definido como el arte de cultivar la tierra para el buen desarrollo de las plantas. Por lo tanto, comprende cada uno de las operaciones prácticas y necesarias con el objetivo de crear las condiciones para la buena germinación de las semillas y el óptimo desarrollo de las raíces (Guerra, 2009). Los tipos de labranza aplicados al suelo corresponden a la labranza primaria y secundaria (figuras 17, 18, 19, 20, 21); en donde la labranza primaria implica trabajar el suelo en toda su superficie con el propósito de crear una cama para el desarrollo de las raíces, o la profundidad necesaria para el cultivo a sembrar y a la cama de semillas con la secuencia acorde con la profundidad de siembra, contenido de humedad y tamaño de las semillas (Acuña, 2009). La labranza secundaria corresponde al movimiento de tierra hasta profundidades relativamente pequeñas y se realiza después de la labranza primaria. La labranza recomendada para los lotes experimentales, de acuerdo a la textura del suelo presente franco-arcilloso se aplicó el tratamiento como lo denota la tabla 9.

Tabla 9. Tratamiento de labranza aplicado en el lote.

Labranza Implemento	Cantidad de pases		
	Lote 1 papa	Lote 2 maíz-frijol	Lote 3 maíz-frijol
Desbrozadora	1	1	1
Arada de discos	1	1	1
Rastra V* x H**	2	2	1
Cinzel vibratorio V* x H**	2	2	1
Vertedera – surcar	1	1	1

*Pase en Vertical; **Pase en Horizontal con el apero

Figura 17. *Desbrozadora:* pica finamente y esparce los residuos de la cosecha convirtiéndolos en abono.

Figura 18. *Arado de disco:* arrastra y eleva el suelo que al alcanzar cierta altura desvía la trayectoria de las partículas, que caen al fondo del surco provocando de esta manera el volteo.

Figura 19. *Cinzel vibratorio:* Afloja y rompe las capas compactadas del suelo por medio de la vibración, ayuda al crecimiento de las raíces, oxigena el suelo.

Figura 20. *Rastras:* permite una capa de suelo más homogénea en cuanto a los poros, Realiza una óptima incorporación de materia orgánica.

Figura 21. *El arado de vertedera:* brinda un mejor resquebrajamiento del suelo, trayendo consigo un mejor movimiento de tierra con la finalidad de acondicionar.

Para este caso, la distancia entre surco y surco fue de 1.20 metros para los tres lotes experimentales (figura 22), para determinar este factor, fue imprescindible contar con la trocha de los tractores del Centro Lope una buena cama o surco de siembra.

Figura 22. Distancia entre surco para la siembra en para los diferentes cultivos.

h) Aplicar de correctivos: Según el resultado de análisis del suelo obtenidos por el laboratorio de la Universidad de Nariño y su debida interpretación por el grupo de mecanización agrícola; los lotes experimentales del Centro Lope, necesitaron de aplicación correctivos, tales como roca fosfórica y abono orgánico (tablas 10 y 11).

Tabla 10. Dosis de correctivos edáficos con roca fosfórica

Área	m2	bult x 40 kg / roca fosfórica
Lote 1 papa	9750	10
Lote 2 maíz-frijol	7040	8
Lote 3 maíz-frijol	2850	4

La roca fosfórica: es un fertilizante natural, que presenta una adecuada relación de precios por unidad de nutriente, pero de menor concentración y más lenta solubilidad que los fertilizantes industriales (Paredes & Espinos, 2010).

Tabla 11. Dosis de correctivos edáficos con abono orgánico SENA.

Área	m2	Bult x 50 kg / Abono orgánico SENA
Lote 1 papa	9750	30
Lote 2 maíz-frijol	7040	15
Lote 3 maíz-frijol	2850	5

El abono orgánico: por su color oscuro, absorbe más las radiaciones solares, con lo que el suelo adquiere más temperatura y se pueden absorber con mayor facilidad los nutrientes; mejora la estructura y textura del suelo, haciendo más

ligeros a los suelos arcillosos y más compactos a los arenosos; Mejoran la permeabilidad del suelo, ya que influyen en el drenaje y aireación de éste. También aumentan el poder tampón del suelo, y en consecuencia reducen las oscilaciones de pH, mejoran la capacidad de intercambio catiónico del suelo, con lo que se aumenta la fertilidad (Arrieché, 2009). Los correctivos designados se sincronizaron con días secos evitando percolación y lixiviación, véase en la figura 23.

Figura 23. Práctica de distribución de correctivos.

4.1.4 Sembrar semillas con base en manuales de operación y criterios de producción mecanizada: La metodología aplicada a la práctica de siembra siguiendo la normativa de las BPA (figuras del 24 al 29), depende de su viabilidad, identidad, sanidad y apariencia. A continuación se definen estos aspectos y se señalan los pasos (figura críticos del proceso de producción, en el campo, y almacenamiento (tabla 12).

Tabla 12. Insumos a utilizar en siembra en los lotes agrícolas.

Insumos utilizados	Lote 1 papa	Lote 2 maíz-frijol	Lote 3 maíz-frijol
Área de producción m ²	9750	7040	2850
Cantidad semilla sembrada	29 bulto x50kg	15kg	11kg
Distancia entre planta (cm)/distancia surco	35cm/1.20m	100cm/1.20m	80cm/1.20m
Semilla por sitio	1 a 2	3 a 4	3 a 4
Fertilizante químico, aplicación en corona	10bults	4bults	3bults
Fertilizante orgánico, aplicación en corona	30bult	15bult	5bult
Origen	Río Bobo	Udenar	La Victoria

Figura 24. Recepción de la semillas (Maíz – Papa – Frijol).

Figura 25. Clasificación y selección: para este caso, la papa tuvo una pérdida de un (1) bulto x 50 kg, el frijol (5) kg y el maíz 0,5 kg.

Figura 26. Siembra de papa: distancia de 35 cm 1 a 2 semillas por sitio.

Figura 27. Fertilización papa: Aplicación de fertilizante 10-30-30 y elementos menores en forma de corona, sin tocar la semilla, aproximadamente 25 gramos por sitio.

Figura 28. Desinfección de la papa: Se utiliza furadan granular 20 gramos por sitio en forma de corona; eficaz para el ataque del gusano blanco y nematodos. De acuerdo a su categoría de toxicidad, debe aplicarse con todos los elementos de protección para inconvenientes de salud.

Figura 29. Siembra y fertilización de maíz - frijol: Distancia entre planta en el lote 2 maíz (100 cm) y lote 3 maíz (80 cm), 3 a 4 semillas por sitio. El frijol se sembró al 1 mes del establecimiento del maíz. La fertilización fue en forma de corona con 10-30-10, y elementos menores con un gramaje de 15 gramos por sitio.

4.1.5. Aplicar el producto con equipos mecánicos para el control de plagas según recomendación técnica que establece el MIP y las BPA:

a) Reconocimiento de equipos: Para este caso se utilizó tres sistemas de aplicación de agroquímicos (figura 30), 2 bombas de mano impulsadas de gasolina capacidad 28 litros y el implemento agrícola aguilón capacidad de 200 litros.

Figura 30. Practica de reconocimiento y calibración de equipos.

b) Control fitosanitario y actividades asociadas al control plagas y enfermedades: Por ser el manejo fitosanitario (figura 31) un punto crítico del cultivo, es recomendable que se tenga todos los elementos a la mano, con buena higiene y fechas programadas con anticipación (tabla 13).

Tabla 13. Programación fitosanitaria y actividades para el control de enfermedades y plagas.

Actividad	Insumos utilizados	Dosis	Lote papa 1	Lote maíz 2	Lote maíz 3	Edad cultivo(días)	Pases con bomba
Fumigación aguilón 200 Litros	Fitoraz + Fertilizante Foliar	500gr Fito + 500cc Foliar	X			20	6
Fumigación aguilón 200 Litros	Cloropirifos + Fertilizante Foliar	400cc Clor + 350cc Foliar		X		20	6
Fumigación bomba 28 Litros	Cloropirifos + Fertilizante Foliar	56cc Clor + 70cc			X	20	7
Re-abono + aporque	10-30-10+ Agrimins	25gr/planta + 25gr/planta	X	X	X	40	
Fumigación bomba 28 Litros	Antracol+ Foliar	200gr+ 70cc	X			60	8
Fumigación bomba 28 Litros	Cloropirifos + Fertilizante Foliar	56cc Clor + 70cc		X		60	7
Fumigación bomba 28 Litros	Cloropirifos + Fertilizante Foliar	56cc Clor + 70cc			X	60	7
Fumigación bomba 28 Litros	Antracol+Foliar	200gr+ 70cc	X			75	8
Fumigación bomba 28 Litros	Cloropirifos +Fertilizante Foliar	200gr+ 70cc		X		75	7
Fumigación bomba 28 Litros	Cloropirifos +Fertilizante Foliar	200gr+ 70cc			X	75	7
Fumigación bomba 28 Litros	Antracol+fitoraz+agrotin+Foliar	200gr+ 70gr+500gr+70cc	X			80	8
Fumigación bomba 28 Litros	Antracol+fitoraz+agrotin+Foliar	200gr+ 70gr+500gr+70cc	X			90	8
Fumigación bomba 28 Litros	Cloropirifos +Fertilizante Foliar	200gr+ 70cc		X		90	7

...”El mantenimiento de la capacidad productiva del suelo requiere integrar prácticas de nutrición vegetal y de mejoramiento del suelo que permitan un manejo adecuado de los nutrientes para evitar su carencia o pérdidas por lixiviación, y de la materia orgánica para potenciar la biodiversidad edáfica y optimar las variables edáficas ligadas a su conservación” (Labrador, 1996).

Figura 30. Aplicación del protocolo MIP.

4.1.6 Complicaciones del proyecto:

Debido a la temporada invernal prevista por el fenómeno de la niña ocurrida entre el trimestre final del 2011 y el trimestre inicial 2012, el proyecto sufrió pérdidas considerables. El área de color negro equivale a 4950 m² del lote de papa1 perdidos por el encharcamiento debido al exceso de lluvia (ver figura 31). El frijol establecido en los lotes maíz 2 y lote maíz 3 se pudrió, también, por el exceso de agua (figura 32). La cantidad de agua lluvia sobrepaso la capacidad de las zanjas de protección contra inundación dificultando o imposibilitando el ingreso de maquinaria agrícola, y la realización de las labores manuales de mitigación del problema.

Figura 31. Zona afectada por el fenomeno de la niña.

Figura 32. Perdida de cultivos.en los 3 lotes del proyecto productivo.

5. DISCUSIONES

La producción de los lotes contemplados dentro de este proyecto queda en periodo de llenado de frutos y próximos a su cosecha, puesto que las horas del proyecto llegaron a su finalidad y no es posible la prolongación de éste por parte del programa de mecanización agrícola.

La experiencia más importante brindada por el proyecto, radica en la reflexión de que la implementación de un proceso de producción basado en la mecanización agrícola, no siempre es garantía de éxito, debido a que los diversos factores agroclimáticos incidentes en los cultivos pueden ser el punto de quiebre de cualquier proyecto. Es por esto que contando con el apoyo de muchos profesionales y prevención oportuna, hay cuestiones de la naturaleza que demuestran que solo somos habitantes en su mundo. Pero nos queda la certeza que perder es ganar mucho. Y poder tener la oportunidad de experimentar esta situación con lotes pequeños a comparación de grandes productores nos hace comprender su posición y frustración al respecto cuando sucede esta situación.

En aspectos de experiencia en formación laboral, percibimos todas las fortalezas y debilidades de un proyecto agrícola y que a su vez se transforma en elementos positivos para desempeñar cualquier propuesta empresarial en este contexto. Además de poder maniobrar los elementos, equipos y sus respectivas metodologías agropecuarias, son un aporte motivacional para conseguir metas laborales.

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

De acuerdo a lo experimentado en el proyecto productivo, las adecuaciones del terreno para sistema de drenaje deben desarrollarse en función de las curvas nivel del lote; y no por la movilidad y facilidad de los equipos mecanizados.

Por otro lado, como profesionales en el campo de la mecanización agrícola, es importante afrontar situaciones de tal importancia y grado de complejidad para estimular una mentalidad de innovación y con solución oportuna.

Tener la oportunidad de desarrollar la practica en el SENA, nos permitió experimentar los campos y elementos laborales que contiene una empresa agropecuaria. Ya que la mejor metodología para la aprehensión de las competencias laborales es la basada en el aprendizaje por proyectos.

Implementar las BPA, garantizan al consumidor colombiano productos sin contaminantes químicos, biológicos y físicos, que busca evitar los casos frecuentes, y cada vez más crecientes, de enfermedades transmitidas por alimentos, con miras a incrementar las exportaciones y diversificar los productos a exportar lo que repercute en mejores ingresos para el productor agrícola.

Esperamos que nuestro proyecto aporte a los antecedentes y/o referencias para establecer nuevas prácticas agrícolas mecanizadas con BPA hacia los nuevos aprendices del SENA.

7. BIBLIOGRAFÍA

- Acuña, J. C. (2009). La conservación de suelos en la legislación provincial, nacional e internacional. *Jornadas de Conservación de Suelos, AACS, Buenos Aires*.
- Altieri, M. A. (1994). Bases agroecológicas para una producción agrícola sustentable. *Agricultura técnica, 54(4)*, 371-386.
- Arrieché Luna, I. E. (2009). Efecto de la fertilización orgánica y química en suelos degradados cultivados con maíz (zea mays L.) en el estado Yaracuy, Venezuela.
- Castro, H. (2005). Balance y prospectiva de la investigación en el campo de la fertilización para el sistema de producción de papa en Colombia. *Memorias. I Taller Nacional sobre Suelos, Fisiología y Nutrición Vegetal en el Cultivo de la Papa. Centro virtual de investigación de la cadena agroalimentaria de la papa (CEVIPAPA). Bogotá, Colombia*, 31-43.
- Fontanetto, H., Keller, O., Albrecht, J., Rufino, P., Borsarelli, J., Sillón, M., . . . Giailevra, D. (2009). La importancia del agua edáfica a la siembra como estimador de los rendimientos del trigo en el área central de Santa Fe. *Disponible on line www. econoagro. com. Publicado*.
- González, J., & Rodríguez, E. (2011). Limitantes para la implementación de buenas prácticas agrícolas en la producción de papa en Argentina. *Agroalimentaria, 17(33)*, 63-84.
- Guerra, J. (2009). Manejo y conservación de suelos. *Crítica, 39*, 13.
- Izquierdo, J., & Rodríguez, M. (2006). *BUENAS PRÁCTICAS AGRICOLAS*. Santiago.
- Labrador, J. (1996). *La materia orgánica en los agrosistemas*: Mundi Prensa Libros SA.

- Palacio, V. E. A. (2011). Revalorización de los saberes tradicionales campesinos relacionados con el manejo de tierras agrícolas. *Iberóforum. Revista de Ciencias Sociales de la Universidad Iberoamericana*, 6(11), 98-120.
- Paredes-Mendoza, M., & Espinosa-Victoria, D. (2010). Ácidos orgánicos producidos por rizobacterias que solubilizan fosfato: una revisión crítica. *Terra Latinoamericana*, 28(1), 61-70.
- Reglamento del Aprendiz SENA, ACUERDO N° 00015 Stat. (2009).